

CLÍNICAS MIRA
Clínica Oftalmológica J. Mira

CORRECÇÃO POR LASER (LASIK): OU LENTE INTRAOCULAR
MIOPIA, ASTIGMATISMO E HIPERMETROPIA
CIRURGIA DA CATARATA COM LENTE MULTIFOCAL

ACORDOS: ADSE - ADM - SAD-GNR - SAD-PSP - SAMS CENTRO - SAMS QUADROS - SAMS SIB - ADVANCECARE - MÉDIS - MULTICARE - EDP - CGD - Sávda

COIMBRA
Rua S. Teotónio, Lote 12 R/C - 3000-377
Telef.: 239 488 020 . Fax 239 488 029 . Tlm: 937 463 036
Email: geral@clinicajoaquimmira.com

BATALHA
Telef.: 244 766 444 . Fax 244 766 464
Telm: 939 980 426
Email: batalha@clinicajoaquimmira.com

OURÉM
Telef.: 249 543 665 . Fax 249 545 760
Telm: 932 296 628
Email: ourem@clinicajoaquimmira.com

RESTAURANTE
D. Elvira
Churrasqueira - Residencial
RESTAURANTE ADERENTE À SEMANA DA CHANFANA
COZINHA REGIONAL PORTUGUESA
CASAMENTOS E BATIZADOS
EN 17 - Entroncamento - Poiares (Stº André)
3350-087 V.N. Poiares
Tel: 239 421 480 e 239 423 495
donaelvira@sapo.pt

Campeão
DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt
PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1288 | 8 DE JANEIRO DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeajournal@gmail.com

SOCIESCAPES
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ESCAPES
ESCAPES • ENGATES DE REBOQUE E CATALIZADORES
Rua António Sérgio, Arm. n.º 1
Zona Ind. Pedrulha
3025-041 Coimbra - Tlf. 239 492 015
socioescapes@net.sapo.pt

SEMANÁRIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

LÓBI PASSA A SER LEGAL PARA CLARIFICAR INTERESSES PÚBLICOS E PRIVADOS

A actividade de lobbying sempre esteve associada à percepção social da corrupção. Mas será que com legislação finalmente aprovada, o cenário muda de figura? O “Campeão” foi tentar perceber os impactos reais da lei e falou com Paulo de Moraes, Presidente da Frente Cívica, que refere que a Lei do Lóbi, quando implementada “de forma adequada e clara, aumentará o nível de transparência da vida pública”. Em primeiro lugar, “no exercício desta actividade de lóbi tem de ficar claramente expresso quem representa, nominalmente, os interesses privados e quem defende o interesse público. **PÁGINA 2**

Misericórdia de Coimbra ganha fôlego e entra em nova fase

Provedor Tiago Mariz revela novos projectos e respostas sociais inovadoras. **PÁGINAS 8 E 9**

ENTREVISTA

Jorge Gouveia Monteiro
Coordenador do Movimento Cidadãos Por Coimbra
PÁGINA 7

Opinião A Novíssima Ordem Mundial

Trinta e cinco anos depois da proclamação de uma nova ordem mundial fundada na cooperação entre potências, o planeta desperta para um tempo em que a lei da selva volta a impor-se sobre o império da lei. A acção militar estadunidense na América do Sul, o saque assumido de recursos naturais e o desprezo pelas instâncias internacionais revelam que aquela promessa não resistiu à crise global. Ucrânia, Palestina e Venezuela são capítulos de uma mesma lógica: a legitimação da força, a relativização da soberania e a submissão do direito internacional aos interesses geopolíticos dos Estados belicamente poderosos, num mundo mais instável, mais litigioso e perigosamente mais desigual, em que a violência se normaliza e o multilateralismo perde eficácia e autoridade, acentuando a fragmentação política e a insegurança colectiva à escala planetária, com a Europa marginalizada, reduzida a espectadora. **PÁGINA 9**

IMSF **AGÊNCIA AUTOMÓVEL, DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.**
DOCUMENTAÇÃO AUTOMÓVEL
LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS
RENOVAÇÃO DE CARTAS DE CONDUÇÃO
CENTRO DE CÓPIAS | APOIO ONLINE
Urb. Terraços da Serra, Edifício Estrela, Loja 3
Entroncamento | 3350-087 Vila Nova de Poiares
Isabel Margarida | 917 251 586 | agenciaimsf@gmail.com

GEOSEGURO
MEDIÇÃO DE SEGUROS, LDA.
RUA JOÃO DE RUÃO - EDIFÍCIO SOFIA - LOJA 49 R/C - 3000-229 COIMBRA
TEL.: 239 836 818 - WWW.GEOSEGURO.PT

Jaime & Alberto Dinis
Construções, Lda
CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DE EDIFÍCIOS
ESTRUTURAS EM BETÃO ARMADO
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS
Telef./Fax: 239 428 274
Telef./Fax: 239 477 975
Telems.: 919 331 175 - 919 623 230
LOUREDO - 3350-019 Arrifana
Vila Nova de Poiares

XIX Edição
SEMANA da CHANFANA
9 a 18 de Janeiro

- O Confrade
- Açor
- A Grelha
- Brasa Quente
- Retiro
- Dona Elvira
- Paddock
- Casa dos Frangos - As Medas
- Dom Dinis
- Portas da Vila
- Tina - Cozinha Regional

Vila Nova de Poiares
Capital Universal da Chanfana

CIPABE
CENTRO DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL
Centro de Inspeção Periódica Auto das Beiras

CENTRO DE CATEGORIA B INSPEÇÕES ADR
Zona Industrial S. Miguel | 3350-214 V.N. Poiares | Telf. 239 423 028 | www.cipabe.pt | e-mail: geral@cipabe.pt

Convida a visitar V.N. de Poiares durante a Semana da Chanfana, de 9 a 18 de Janeiro

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
2.ª a 6.ª das 8:30h às 13h e das 14h às 19h
Sábados: 8:30h às 13h

COIMBRA: CIDADE REGIÃO (I)

A cidade que já não cabe dentro do concelho

ADELINO GONÇALVES*

A ideia de “cidade” como entidade urbana delimitada está profundamente enraizada na nossa cultura. Mesmo depois de as muralhas terem deixado de conter o crescimento das cidades, continuámos a pensá-las como realidades com limites nítidos: um núcleo central, bairros contíguos e aldeias em redor dentro de uma fronteira administrativa clara. Esta imagem, herdada de um tempo em que as cidades eram realidades finitas, continua a estruturar o discurso político. Porém, há muito que não corresponde ao território onde a vida realmente acontece.

Coimbra é um destes casos.

Hoje, Coimbra é uma cidade-região: uma realidade urbana feita de deslocações constantes entre vários municípios. Todos os dias, milhares de pes-

soas entram e saem de Coimbra para trabalhar, estudar, tratar da saúde, fazer compras, resolver burocracias ou participar noutras atividades económicas e sociais. Vêm de Cantanhede, Montemor-o-Velho, Lousã, Soure, Mealhada, Penacova, Condeixa e de muitos outros lugares. Para esses mesmos concelhos e outros saem também diariamente de Coimbra milhares de pessoas. Portanto, o quotidiano dissolve fronteiras que existem apenas nos mapas administrativos.

É justo reconhecer o trabalho da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra para reforçar a cooperação intermunicipal, em particular na organização do sistema de transportes públicos, com a criação do SIT-RC, que já introduz maior coerência territorial e melhora a mobilidade de milhares de pessoas. Registam-se igualmente avanços com a Metro Mondego e com a intenção de aprofundar a integração tarifária e operacional. Ainda assim, estes progressos não anulam o problema de fundo: a vida urbana fun-

ciona hoje numa escala maior do que a escala institucional e administrativa.

Basta olhar para situações simples. Há quem viva em Penela e seja seguido no CHUC.

Reconhecer Coimbra como cidade-região não é apagar concelhos nem diluir identidades.

Quem trabalhe em Coimbra e deixe os filhos numa escola na Lousã. Quem estude na Universidade, mas só consiga pagar renda em Condeixa, Soure ou mais longe. Para quem não tem automóvel, combinar autocarros e comboios continua a significar perda de tempo e de oportunidades. Por isso, horários, bilhetes e interfaces não são “detalhes técnicos”: são a diferença entre ter ou não acesso a emprego, saúde e ensino.

Pois bem, é aqui que surge o paradoxo que atravessa esta sequência de textos: Coimbra é uma cidade-região, mas continua a ser governada como se fosse apenas um concelho entre outros. Quando a escala da governação não coincide com a escala do território vivido, surgem custos, desigualdades e ineficiências, e a qualidade de vida fica aquém do que poderia ser.

Reconhecer Coimbra como cidade-região não é apagar concelhos nem diluir identidades. É aceitar uma evidência e criar condições para enfrentar problemas que só se resolvem em conjunto: mobilidade, ordenamento, habitação, eficiência dos serviços públicos e resposta às alterações climáticas.

Nos próximos textos discutirei duas questões decisivas: os custos de ignorar esta realidade (II) e o que fazer para governar à escala certa (III). Mas o primeiro passo é mesmo ver o território como ele é, pois há muito que Coimbra não cabe dentro do concelho.

(*) **Arquitecto**

Um serviço público eficaz

HÉLDER RIBAU*

Uma parte significativa dos atrasos no serviço público não resulta da falta de conhecimento, de meios ou sequer de enquadramento legal. Resulta de algo mais difícil de admitir: a dificuldade estrutural em assumir responsabilidade. Num sistema onde muitos intervêm, opinam e validam, mas poucos decidem, o tempo deixa de ser um recurso de gestão e passa a ser um mecanismo de protecção.

Ao longo de décadas, o serviço público foi-se organizando de forma a repartir poder por múltiplos níveis. Essa distribuição teve razões compreensíveis: reforçar o controlo, evitar arbitrariedades, garantir conformidade e segurança jurídica. O efeito colateral foi a construção de um modelo onde o poder se fragmenta e a responsabilidade se dilui.

Neste modelo, intervir é seguro. Assinar, decidir ou assumir consequências é arriscado. E quando o risco é elevado, o sistema adapta-se: acrescenta mais pareceres, mais validações, mais instâncias intermédias. Não para resolver melhor, mas para adiar a decisão. O tempo alonga-se não por incapacidade, mas por cautela excessiva transformada em rotina.

O medo da responsabilidade raramente é declarado. Manifesta-se de forma indirecta: processos que “ainda estão em análise”, decisões que “carecem de mais elementos”, respostas que “aguardam enquadramento superior”. Cada passo adicional protege quem intervém, mas afasta a resolução do momento em que ainda é útil.

O problema é que o cidadão não vive nesse labirinto interno. Para quem espera, não há cadeia decisória nem distribuição de competências. Há apenas uma expectativa simples: resposta. Quando ela não chega, ou chega tarde, o serviço público perde eficácia, mesmo que todos os procedimentos tenham sido cumpridos.

A discussão sobre tempo útil no serviço público cruza-se, inevitavelmente, com a cultura de responsabilidade. Sistemas maduros distinguem claramente quem participa de quem decide. Sabem que a participação alargada não substitui a decisão final e que a ausência de responsabilidade clara é um factor de atraso tão relevante quanto qualquer limitação técnica.

A modernização administrativa tende a focar-se em ferramentas, plataformas e fluxos digitais. Tudo isso é importante. Mas nenhuma tecnologia resolve um problema que é, antes de mais, organizacional e cultural. Se o receio de decidir se mantiver, a digitalização apenas tornará mais rápido o circuito da indecisão.

Este artigo não defende decisões precipitadas nem a eliminação de controlos necessários. Defende algo mais exigente: clareza. Clareza sobre quem decide, em que momento e com que responsabilidade. Porque só assim o tempo deixa de ser um refúgio e passa a ser um compromisso.

Um serviço público eficaz não é aquele onde todos intervêm. É aquele onde alguém responde. E enquanto responder continuar a ser percecionado como mais arriscado do que adiar, o tempo útil continuará a escapar - não por falta de capacidade, mas por falta de coragem institucional.

(*) **Economista**

Ano Novo, Ano Bom?

HERNÂNI CANIÇO*

Quando cada ano se inicia, por todo o mundo se entoam loas, formulando-se com fervor expressões de alegria e superação, provas de afecto e amor correspondido, votos da palavra mais usada e mais vilipendiada no planeta (a paz), rituais de saúde e bem-estar, desejos de riqueza e abundância, sofreguidão pela vida e mais qualidade de vida.

As pessoas querem o bem (dos seus, para os seus e talvez mais), as instituições e associações promovem os seus fins eméritos (por vezes divagando pela tergiversação ou ilicitude), os governos anunciam vida celestial (embora comecem com aumentos de custo de vida do ano em curso), os senhores da guerra parecem um pãozinho sem sal e farinha qb (perorando, enganando, matando).

O que há de novo no Ano

Novo? A esperança renovada que não deixa afundar, a virtude prometida que faz tranquilizar, as ilusões em que queremos acreditar, a solidariedade que será mais forte que as algemas, a perfídia que se deixará esmagar, os interesses que não serão conflituantes, adeus tristeza até depois.

E enquanto meio mundo percorre os caminhos da confiança e do optimismo quiçá irreal, outro meio mundo sofre as agruras da angústia e da doença, desespera por melhores dias que nunca virão, resigna-se ao calvário e à provação, sente a agonia do seu mundo a desabar, observa que entre mortos e feridos, poucos hão-de escapar.

Modere-se a visão catastrofista do mundo em convulsão e dos instintos primários de poder, domínio e autoridade, pois a ciência (mesmo atacada no País da ciência...) evolui, graças a pessoas que dedicam a sua vida e os seus neurónios a estudar inovação, a aplicar fórmulas, a criar vida, a salvar mesmo aqueles que se dedicam a denegrir, a prejudicar, a destruir, a matar.

O Ano Novo será um Ano Bom, como euforicamente proclamamos à meia-noite sem uma guitarra, ou será mais um Ano Novo que nada trará de novo, que será novo na aparência dos seus primeiros momentos, e manterá pecados, pécadinhos, páreo, ganância, rancor e outros sentimentos sem pudor?

Far-West à Venezuela

O que muda, quem muda, quem quer mudar, como se muda? Em Portugal, em eleições presidenciais, a esquerda radical suicida-se depois de isolar a esquerda democrática, a extrema-direita acoisa a direita democrática, o 25 de Abril está na rua um dia por ano, a memória da luta e conquistas esvai-se, a geração da liberdade desaparece, o povo vota à direita, desiludido com a esquerda e iludido pelos novos Salazar, Hitler, Mussolini, Trump...

A Rússia invade a Ucrânia e é premiada por um desbocado dono do mundo com poucos neurónios e que leva o Far-West à Venezuela, a popula-

ção de Gaza é sujeita a morticínio e sobrevive miseravelmente em condições desumanas, a Europa aposta em armas e desinveste na área social, as guerras esquecidas em África deixam esquecer as vítimas, acirram-se novos conflitos na Ásia, valorizam-se as terras raras e o petróleo e desvalorizam-se a desigualdade de direitos humanos, cada vez há mais prisioneiros da consciência, principalmente mulheres.

Para que o Ano Novo seja Ano Bom, é preciso haver harmonia e reconciliação, propugnar por humanismo, generosidade e abnegação, contrapor ao discurso de ódio a empatia, centralizar a dignidade humana e a razão como pensamento crítico e capacidade humana, para o bem, a prosperidade e a felicidade.

“É preciso acreditar, que o sorriso de quem passa, é um bem para se guardar”, segundo Luiz Goes. Mas ainda é preciso acreditar, diz o mesmo autor, “que há sempre terra que colha, um ribeiro a despertar, para um pão por despertar”.

(*) **Médico**